

8297 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18757093>

8298

8299 **EFEITO DAS ETAPAS DE PROCESSAMENTO NO TEOR DE CAROTENÓIDES DE**
8300 **PRODUTOS OBTIDOS A PARTIR DO RESÍDUO DA ACEROLA**

8301

8302 Albanice Palheta e Silva^a; Alessandra Larissa Freire e Pina^a; Madalena Silva de Oliveira^a;

8303 Danyelly Silva Amorim^b; Isabelly Silva Amorim^b; Adriano Cesar Calandrini Braga^c

8304

8305 ^aUniversidade do Estado Pará, Graduação em Tecnologia de Alimentos, Castanhal, Pará,

8306 ^bDepartment of Food Science and Nutrition, School of Food Engineering, University of
8307 Campinas-UNICAMP, Campinas, São Paulo.

8308 ^cDepartamento de Tecnologia de Alimentos, Universidade do Estado do Pará-UEPA,

8309 Castanhal, Pará, accbraga@uepa.br

8310 Eixo temático: Tecnologias de Alimentos.

8311

8312 RESUMO

8313 Este estudo avaliou o impacto das etapas de processamento no teor de carotenoides em
8314 produtos elaborados a partir do resíduo da acerola (*Malpighia emarginata*). A farinha obtida
8315 da secagem e trituração do resíduo (cascas e sementes) foi utilizada na formulação de
8316 biscoitos. Apesar do maior teor inicial de carotenoides na farinha (31,70 µg/g), observou-se
8317 redução significativa durante o processamento térmico, com teores finais de 7,1 µg/g e 8,1
8318 µg/g nos biscoitos. A pesquisa destaca o potencial nutricional e sustentável do aproveitamento
8319 de resíduos da acerola, embora a preservação dos compostos bioativos dependa da otimização
8320 das condições de processamento.

8321

8322 **Palavras-chave:** Acerola; Resíduo; Farinha

8323

8324 1. INTRODUÇÃO

8325 A acerola (*Malpighia emarginata*) é uma fruta tropical bastante apreciada,
8326 principalmente por ser uma das maiores fontes naturais de vitamina C. Além disso, ela contém
8327 compostos bioativos, como os carotenoides, que oferecem benefícios importantes para a saúde
8328 (MACÊDO et al., 2025). No entanto, durante o processamento industrial da polpa, grandes
8329 quantidades de resíduos acabam sendo geradas, principalmente cascas e sementes (PERES et
8330 al., 2018). Embora muitas vezes sejam descartados, esses subprodutos possuem alto valor
8331 nutricional e antioxidante, representando uma oportunidade sustentável de aproveitamento e
8332 redução de impactos ambientais (MACÊDO et al., 2025; NOGUEIRA, 2025).

8333 Nos últimos anos, a busca por soluções sustentáveis na produção de alimentos tem
8334 levado a um interesse crescente pela valorização desses resíduos, seja para a criação de novos
8335 produtos ou como ingredientes em formulações já conhecidas (UFPEL, 2025; REVISTA
8336 SOCIEDADE CIENTÍFICA, 2024). Uma proposta bastante promissora é a produção de
8337 farinha a partir dos resíduos da acerola, que pode ser incorporada em alimentos populares,
8338 como biscoitos, agregando valor nutricional e funcional (REVISTA SOCIEDADE
8339 CIENTÍFICA, 2024).

8340 Para isso, a secagem em estufa a vácuo 45 °C tem se mostrado uma alternativa eficaz, já
8341 que o controle da temperatura e a ausência de oxigênio reduzem a degradação dos compostos
8342 bioativos, preservando melhor suas propriedades antioxidantes (MACÊDO et al., 2025).
8343 Pesquisas recentes ressaltam, inclusive, a importância de otimizar métodos de secagem para
8344 garantir a maior retenção possível desses compostos em resíduos de frutas (UFLA, 2025).

8345 A produção de biscoitos enriquecidos com farinha de resíduo de acerola surge, portanto,
8346 como uma excelente oportunidade de oferecer alimentos mais nutritivos aos consumidores.
8347 Porém, é importante considerar que o processo de fabricação, especialmente a etapa de cocção,
8348 pode interferir na quantidade final de carotenoides. Por isso, estudos atuais têm investigado
8349 não apenas os efeitos da adição de acerola desidratada, mas também a aceitação sensorial dos
8350 produtos resultantes (ALVES DA PAZ et al., 2025).

8351 Diante disso, torna-se essencial avaliar como cada etapa do processamento, desde a
8352 secagem até o cozimento, impacta no teor desses compostos bioativos. Este trabalho tem
8353 como objetivo compreender melhor esses efeitos e contribuir para a otimização da retenção de
8354 carotenoides em biscoitos produzidos com farinha de resíduo de acerola seca a vácuo, a 45 °C,
8355 alinhando-se às tendências atuais de desenvolvimento de bioprodutos e valorização
8356 sustentável de resíduos agroindustriais (NOGUEIRA, 2025).

8357 2. MATERIAIS E MÉTODOS

8358 2.1 Farinha do resíduo de acerola (FRA)

8359 Para elaboração da farinha, pesou-se aproximadamente 50g do resíduo de acerola em
8360 capsulas de porcelana, as capsulas foram levadas para estufa a vácuo a uma pressão de 600
8361 mmHg e a uma temperatura de 45 °C. No o processo foram necessários cerca de 10 a 15 dias
8362 de secagem, realizando pesagens a cada 24 horas até que se atingisse peso constante,
8363 garantindo a completa remoção da umidade. Após a secagem, o material seco passou pela
8364 etapa de trituração em moinho de facas, e foi devidamente embalado, selado vácuo e
8365 armazenado no freezer.

8366 **2.2 Elaboração dos biscoitos**

8367 Foram elaboradas duas formulações de biscoitos com diferentes proporções de farinha
8368 de trigo, farinha de aveia e farinha de resíduo da acerola (com 4,24% e outra com 8,48%,
8369 denominadas F1 e F2, respectivamente) de acordo com a tabela 1

8370 **Tabela 1:** Formulações utilizadas na elaboração dos biscoitos

Componentes	Percentual %	
	F1	F2
Trigo	33,90	25,42
Farinha de aveia	4,24	8,48
FRA	4,24	8,48
Amido de milho	1,27	1,27
Fermento químico	1,27	1,27
Açúcar mascavo	16,95	16,95
Açúcar cristal	12,71	12,71
Ovos	12,71	12,71
Margarina (80%)	12,71	12,71

8371

8372 No preparo da massa, inicialmente foram batidos os ovos, o açúcar e a margarina, em
8373 batedeira elétrica, por 5 minutos. Ao creme, foram adicionados, aos poucos, os mix de
8374 farinhas e o fermento, até a homogeneidade da massa. Posteriormente, os biscoitos foram
8375 moldados e padronizados, apresentando em torno de 4 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura,
8376 sendo, em seguida, assados em forno elétrico à temperatura de 180 °C por, aproximadamente,
8377 20 minutos. Em seguida, foram resfriados e acondicionados em embalagens plásticas, selados
8378 e embalados a vácuo.

8379 **2.3 Análise de carotenoides**

8380 Pesou-se duas gramas da amostra e adicionou 10 mL da solução etanol-acetona (1:1 v/v),
8381 a mistura foi homogeneizada, em seguida filtrada em papel filtro (990 mm 80 gr). Após essa
8382 etapa, foi realizada a aferição até completar o volume do balão (25 mL) com a solução
8383 extratora, o balão volumétrico deve estar envolvido em alumínio. Em seguida, foi colocado
8384 nas cubetas e levado para o espectrofotômetro, para a leitura em 450 nm.

8385

8386 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

8387 As análises foram realizadas para quantificar os carotenoides presentes nas diferentes
8388 etapas do processamento, até o produto final, o biscoito pronto. Os resultados obtidos foram
8389 os seguintes:

8390 **Tabela 2:** Resultados das análises de carotenoides

	R.A (Resíduo da acerola)	F.R.A	Biscoitos	
			F1	F2
Carotenoides (µg/g)	23,53*	31,70	7,1	8,1

8391 * Valor expresso em base úmida

8392 O valor de carotenoides encontrado (31,70 µg/g) na farinha do resíduo de acerola é
8393 superior ao encontrado no estudo de Magalhães (2021) na caracterização do mesmo tipo de
8394 produto (23,93 µg/g), essa diferença pode ser relacionada como a variedade da fruta, o grau de
8395 maturação, e as condições de processamento especialmente no método de secagem. No
8396 entanto, é importante destacar que no estudo como o de Silva, Oliveira e Santos (2019),
8397 identificamos teores ainda maiores, chegando a 248 µg/g na farinha obtida do resíduo de
8398 acerola. Esse resultado expressa a viabilidade dos compostos bioativos em função das técnicas
8399 utilizadas e evidência o potencial nutricional deste subproduto.

8400 A diferença nos valores de carotenoides entre o resíduo da acerola, a farinha produzida a
8401 partir dele e o biscoito final é algo esperado e pode ser explicada pelo próprio processo de
8402 transformação desses ingredientes. Os carotenoides são compostos sensíveis ao calor, à luz e
8403 ao contato com o oxigênio, o que significa que podem se degradar facilmente durante o
8404 processamento.

8405 Na etapa de secagem para produção da farinha, mesmo utilizando temperaturas mais
8406 baixas, já ocorre uma perda natural desses compostos. Quando o material é moído, o aumento
8407 do contato com o ar pode acelerar a oxidação. No preparo dos biscoitos, o calor mais intenso
8408 do forno contribui ainda mais para a redução dos carotenoides, além de haver possíveis
8409 interações com outros ingredientes que afetam sua estabilidade.

8410 Outro ponto importante é que a estrutura do alimento também influencia. No resíduo
8411 fresco, os carotenoides estão mais protegidos dentro das células. Já no biscoito, a estrutura
8412 final pode dificultar a extração desses compostos para análise, o que pode fazer os valores
8413 parecerem ainda mais baixos.

8414 **4. CONCLUSÃO**

8415 Este estudo demonstrou que, embora o resíduo de acerola seja uma fonte rica em
8416 carotenoides, e seus subprodutos apresentam um teor significativo deste composto bioativo. A
8417 farinha desses resíduos se apresenta como uma ótima alternativa e de custo reduzido para o
8418 enriquecimento de produtos alimentícios.

8419 Observou-se que, durante o processamento dos biscoitos, a perda no teor de carotenoides foi
8420 majoritariamente proveniente da cocção, pois cerca de 75% deste antioxidante é perdido nessa
8421 etapa. Ainda assim, um valor significativo permaneceu em sua composição, no qual a
8422 formulação (F2) tem a porcentagem maior de resíduo e apresenta maior concentração de
8423 carotenoides comparado com a formulação (F1). Essa diferença ocorre devido a maior
8424 concentração da farinha do resíduo na formulação (F2). Portanto, para otimizar o
8425 desenvolvimento de biscoitos funcionais com o resíduo de acerola, aponta-se a necessidade de
8426 investigar estratégias que minimizem essa degradação. Recomenda-se a avaliação de métodos
8427 de cocção com temperaturas mais baixas para melhor aproveitamento destes compostos
8428 bioativos.

8429 **5. FINANCIAMENTO**

8430 FAPESPA (FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS
8431 DO PARÁ).

8432 **6. REFERÊNCIAS**

8433 ALVES, A. S. S. Obtenção e caracterização físico-química da farinha do resíduo da acerola (*Malpighia*
8434 *glabra* L.). 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Alimentos) - Instituto Federal de
8435 Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó, Codó, 2019.

- 8436 ALVES DA PAZ, P. et al. Impact of adding dehydrated acerola on microbiological, colorimetric, and
8437 sensory characteristics of acerola ice cream. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, v.
8438 39, p. 101101, 2025.
- 8439 AQUINO, A. C. M. S. et al. Avaliação físico-química e aceitação sensorial de biscoitos tipo cookies
8440 elaborados com farinha de resíduos de acerola. *Revista do Instituto Adolfo Lutz, São Paulo*, v. 69, n. 3,
8441 p. 344-350, 2010.
- 8442 CARMO, E. L. et al. Caracterização da farinha obtida do resíduo da agroindústria da acerola
8443 (*Malpighia emarginata* D. C.). *Research, Society and Development*, São Paulo, v. 9, n. 11, p.
8444 e1489119605, 2018. DOI: 10.33448/rsd-v9i11.9605. Disponível em:
8445 <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9605> . Acesso em: 17 set. 2025. EMBRAPA.
8446 Aproveitamento de resíduos agroindustriais: uma abordagem sustentável. Brasília: Embrapa, 2020.
8447 Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1126255> . Acesso em: 17 set. 2025.
- 8448 MACÊDO, P. F. C. et al. Valorização de resíduos de acerola: uma abordagem sustentável para a
8449 obtenção de compostos bioativos com propriedades antioxidantes e antimicrobianas. *Observatorio de*
8450 *la Economía Latinoamericana*, v. 23, n. 1, p. 8838, 2025. Acesso em: 30 set. 2025.
- 8451 MAGALHÃES, M. P. D. et al. Obtenção da farinha do resíduo do processamento de acerola e
8452 avaliação de compostos bioativos e nutritivos. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 14, artigo
8453 e188101420714, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/20714> .
8454 Acesso em: 17 set. 2025.
- 8455 PERES, A. et al. Características físico-químicas de farinha de resíduo de acerola obtida por secagem
8456 em estufa a vácuo. In: *Anais do Congresso Brasileiro de Agroindústria*, 2018.
8457
- 8458 REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA. Produtos de panificação enriquecidos com farinha de resíduos
8459 de acerola. *Revista Sociedade Científica*, v. 7, n. 1, p. 652, 2024.
- 8460 UFLA. MÉTODOS DE SECAGEM DE ALIMENTOS: UMA REVISÃO. Repositório da
8461 Universidade Federal de Lavras, 2025. 30 set. 2025.
- 8462 UFPEL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. Repositório Institucional da UFPel, 2025.
8463 Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/ppgna/files/2025/02/TESE-FINAL-camila.-2024.pdf> . 30 set.
8464 2025.
- 8465
- 8466